

TO'GARAK MASHG'ULOTLARIDA MASALA YECHISHNING OSON USULLARI.

Yusupova Shahnoz Saydullayevna

Navoiy viloyati Navbahor tumani
35-umumiy o'rta ta'lim maktabi
fizika fani o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur metodik tavsiyada fizika darslarida, to'garak mashg'ulotlarida masalalarni oson yechish usullari keltirib o'tildi.

Kalit so'zlar: alifbo, hajm, o'lchov, tezlik, herz, metr, santimetr, impuls, jism, og'irlik.

Masalalar yechish orqali o'quvchilarni mehnatsevarlikka, jura'tlilikka, iroda va xarakterini tarbiyalash mumkin. Fizika dasturida 10-12 % vaqt masalalar yechishga ajratilgan. Fizikada masalalar yechishning ahamiyati katta ya'ni u:

- 1) o'tilgan materialni aniq, ongli, chuqur tushunishga yordam beradi.
- 2) o'quvchilar bilimni oshiradi, fikrlash qobiliyatini o'stiradi.
- 3) nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiqi va fan bilan texnika orasidagi bog'lanishni o'rgatadi.
- 4) o'tilgan materialni takrorlashda eng yaxshi metod hisoblanadi.
- 5) o'quvchilar bilimi va malakalarini nazorat qilishga yordam beradi.

Masala yechish – fizika o'qitish jarayonining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi, chunki u fizik tushunchalarni shakllantirish va boyitish, o'quvchilarda fizikadan fikrlashni va bilimlarni amalda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Fizik masalalardan quyidagi hollar uchun foydalaniladi:

- a) muammoni ilgari surish va muammoli holatni yaratish;
- b) amaliy malaka va ko'nikmalarni shakllantirish;
- v) yangi ma'lumotlarni berish;
- g) bilimlarning chuqurligini va mustahkamligini tekshirish;
- d) materialni mustahkamlash, umumlashtirish va takrorlash;
- e) politexnik prinsipni amalga oshirish;

j) o`quvchilarning ijodiy layoqatini rivojlantirish va hokazo.

Masala yechish o`quvchilarning bilimlarini konkretlashtirish, ularga umumiy qonunlarning turli ko`rinishda aniq namoyon bo`lishini ko`rish malakasini singdirish uchun katta ahamiyatga ega. Masala yechish fizik qonunlarni yanada chuqurroq va mustahkamroq o`zlashtirishga zamin yaratadi.

Mening fikrimcha bolalarni fizika bilan tanishtirishdan oldin ularni har bir sinfga doir alifbo bilan tanishtirish kerak bo`ladi. Ana undan keyin masala shartini tahlil qilish va o`lchov birliklarini to`g`ri talqin etsak bo`ladi.

Fizika fani alifbosi tuzib aytib beriladi, xuddi Mendeleyev davriy jadvaliga o`xshash plakatda alifbo yozib olinadi.

6-sinflar uchun fizika alifbosi

v tezlik metr/sekund spidometr	S yo`l, masofa metr o`lchov tasmasi	t vaqt sekund sekundomer	P bosim Paskal barometr	S yuza Metr ² shtangivsirku l
V hajm Metr ³ menzurka	N quvvat Vatt Vattmetr	ρ zichlik Kg/metr ³ Areometr	m massa kilogram taroz	A ish Joul
E_{kin} kinetic energiya Joul	E_{pot} potentsial energiya Joul	F kuch Nyuton dinamometr	M kuch momenti N*m	
F focus masofa metr	D optik kuch dioptriya	d linzadan buyumgacha masofa metr	R egrilik radiusi metr	η Foydali ish ko`effitsiyenti %
g erkin tushish tezlanissi 9,81 N/kg	D_o normal ko`rish masofasi 25 santimetr	f linzadan tasvirgacha masofa metr	P_o bosimi atmosfera 101325Paskal 760 mm.sim.ust	

7-sinf uchun fizik kattaliklar alifbosi

a tezlanish metr/sekund ²	φ Burilish burchagi radian	ω burchakli tezlik rad/sekunt	R radius metr	T Davr sekund sekundometr
v chastota Herz, 1/S	k birlilik Nyuton/metr	I kuch impulse Nyuton*metr	p jism impulsi kg*m/s	P og'irlik Nyuton
E elastiklik Yung moduli K Elektrometr	G gravitatsion doimiylik $6,67 \cdot 10^{-11}$ N*m ² /kg ²	μ ishqalanish ko'effitsiyent f birliksiz		

8-sinf uchun fizik kattaliklar alifbosi

I tok kuchi Amper Ampermetr	U kuchlanish Volt Voltmetr	F Kulon kuchi Nyuton	E kuchlanganlik	C Sig'im Farad kondensator
--	---	--------------------------------	------------------------	---

		Buralma tarozi	Nyuton/Kulon	
R Qarshilik Ω Ommetr	P quvvat Vatt Vattmetr	q zaryad Kulon Elektrometr	Q qizish Joul	A ish Joul schotchik
μ magnit maydon singdiruvchanlik	t vaqt Sekund sekundomer	ρ solishtirma a Qarshilik Ωm	L uzunlik Metr O`lchov lentasi	S kesim yuzi M ²
N imolekula atom soni Ta dona	ε dielektrik singdiruvchanlik birliksiz	k elektroki myoviy ekivalent mg/C	d qoplamalar r Orasi metr	K transformatsiya koefitsiyenti
K proporsionallik k⁹*10⁹ N*m²/C²	ε₀ elektr doimiysi 8,85*10 ⁻¹² F/m	F Faradey doimiysi 96500 C/mol	B magnit maydon induksiyasi Tesla	

Masala shartini yozishda ana shu jadval asosida to`ldiriladi.

Loyixalashtirish usuli orqali mavzuni o`quvchilarning o`zlari mustaqil bajarishlariga imkon yaratadi. Sinfdagi ajratib olingan guruhlar nomlanadi:

Amper, Volt , Joul, Watt .Har bir guruh loyiha bajarilishi bo`yicha jadval tuzib to`ldiriladi.

Ishtirokchi ism, fam	Rasm orqali masalani tasvirlash	Masala sharti tuzib olinadi	Qaysi qonun asosida ishlash	Bajarish muddati
1				
2				
3				
4				

Har bir guruhdan 1 tadan o`quvchi kelib aylanuvchi baraban yoniga keladi kimga qaysi raqam tushsa shu raqamdagi masalani yechishi kerak bo`ladi. Masalalar yechishda yo`l qo`yilgan xatoligiga qarab kredit beriladi. Kredit berish bo`yicha maslahatchi guruh tuzib olinadi bu guruhga fanni juda yaxshi biladigan o`quvchilar jalb etiladi. Kredit berish tartibi jadval asosida belgilanadi. Dars so`ngida eng ko`p lekin kam foiz olgan guruh g`olib bo`ladi, Kreditga yarasha kitob bilan taqdirlanadi..

T/R	Masala to`liq tushintirilgan bo`lsa, o`lchov birligi to`g`ri bo`lsa, chizma tog`ri chizilsa, maksimal 10%	Masala yoritib berilgan lekin birligi xato qo`yilsa maksimal 20%	Masala to`liq tushintirilgan bo`lsa, o`lchov birligi xato bo`lsa, chizma chizilmasa, maksimal 30%	Masala qisman tushintirilsa, o`lchov birligi xato bo`lsa, chizma notog`ri chizilsa, maksimal 40%
1				
2				
3				
4				
5				
jami				

Guruhlarga mos masalalar beriladi birinchi masala soddaroq oson yechiladigan qilib tuzib olinadi, masalalar sonlari o`zgartirib qo`yilsa ham bo`ladi.

Amper guruhi

5. 250 va 190 Ω qarshilikka ega bo`lgan ikkita elektr lampa 220 V kuchlanishli tok manbaiga ketma-ket ulangan. Lampalardan o`tayotgan tok kuchi necha amper?

A) 0,5. B) 0,6. C) 0,4. D) 0,2. E) 0,3.

berilgan	Formula	yechim
$R_1=250\Omega$	$I_1=I_2$	$U_1/U_2=250/190=25/19$
$R_2=190\Omega$	$U_1/R_1=U_2/R_2$	$U_1+U_2=220$
$U_{um}=220V$	$U_1/U_2=R_1/R_2$	$U_1=25/19U_2+U_2=220$
$I=?$	$1A=1V/1\Omega$	$U_2=220 \cdot 19 / 44 = 95V$
		$I_2=U_2/R_2=95/190=0,5 A$

3-masala. Bir xil ishorali q va $4q$ zaryadlar bilan zaryadlangan ikkita bir xil sharcha bir-biridan r masofada o'zaro ta'sirlashib turibdi? Sharchalar bir-biriga tekkizilib, avvalgi vaziyatiga qaytarildi. Bunda ularning o'zaro ta'sir kuchi qanday o'zgaradi?

Berilgan:

$$q_1 = q$$

$$q_2 = 4q$$

$$r_1 = r_2 = r.$$

Topish kerak:

$$\frac{F_2}{F_1} = ?$$

Yechilishi:

Sharchalar bir xil o'lchamda bo'lganligi sababli ular bir-biriga tekkizilgandan keyingi zaryadi: $q_1' = q_2' = \frac{q_1 + q_2}{2} = 2,5q$.

$$F_1 = k \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2}; F_2 = k \frac{|q_1'| \cdot |q_2'|}{r^2};$$

$$F_1 = k \frac{q \cdot 4q}{r^2} = k \frac{4q^2}{r^2} \text{ va } F_2 = k \frac{2,5q \cdot 2,5q}{r^2} = k \frac{6,25 \cdot q^2}{r^2}.$$

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{k \frac{6,25 \cdot q^2}{r^2}}{k \frac{4 \cdot q^2}{r^2}} = \frac{6,25}{4} = \frac{25}{16}.$$

Javob: o'zaro ta'sir kuchi 25/16 marta ortadi.

3-masala. Bir xil ishorali q va $4q$ zaryadlar bilan zaryadlangan ikkita bir xil sharcha bir-biridan r masofada o'zaro ta'sirlashib turibdi? Sharchalar bir-biriga tekkizilib, avvalgi vaziyatiga qaytarildi. Bunda ularning o'zaro ta'sir kuchi qanday o'zgaradi?

Berilgan	Formula	yechim
$q_1 = q$	$F_2/F_1 = (q_1 + q_2)^2 / 4q_1q_2$	$F_2/F_1 = (q + 4q)^2 / 4 \cdot q \cdot 4q =$
$q_2 = 4q$		25/16
r		
$F_2/F_1 = ?$		

Ushbu masalaning yechilishi kitobda bajarilishi

Joul guruhi

4 FIK 87%, quvvati 800 W bo'lgan elektr choynakda 18°C temperaturali 3 l suv bor. Ana shu suv qaynashi uchun necha minut vaqt kerak bo'ladi? ($c = 4200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$)
 A) 8,3. B) 15,5. C) 24,7. D) 40. E) TJY.

Berilgan	Formula	yechim
$\eta = 87 \%$	$\eta = Nt / cm(t - t_2)$	$t = 0,87 \cdot 4200 \cdot (100 - 18) / 800 = 375 \text{ s} = 6,24 \text{ minut}$

N=800W	$t = \eta cm(t-t_2)/N$	
M=3kg		
T=18 C		
t=?		

Watt guruhi.

5 Suvqaynatkich elektrsob spiraling qarshiligi 100°C haroratda 22 Ω. 100°C haroratdagi 360 g suvni 6 minutda bug'ga aylantirish uchun bu spiral orqali qanday tok o'tkazish kerak (A)? Suvning solishtirma bug'lanish issiqligi 2200 kJ/kg. A) 1,5. B) 10. C) 15. D) 18. E) 19.

Berilgan	Formula	yechim
R=22Ω	Q1=Q2	
m=0,36 kg	I ² Rt=rm dan	
t=360 s	$I = \sqrt{\frac{rm}{Rt}}$	$I = \sqrt{\frac{2,2 * 10^6 * 0,36}{22 * 360}} = 10A$
T=100 C		
r=2,2*10 ⁶ J/kg		
t=?		

Mavzuga doir qo'shimcha masalalar: Barcha guruhlar o'zlari mustaqil holda bajaradilar.

- Kondensatorning zaryadi 4 mC, qoplamalari orasidagi kuchlanish 250 V. Kondensatorning energiyasi qanday (mJ)? A) 4. B) 5. C) 40. D) 500. E) 1000.
- Agar har bir qoplamadagi zaryad 2 marta orttirilsa, kondensator energiyasi necha marta ortadi? A) 4. B) $\sqrt{2}$. C) 2. D) 8. E) 16.
- 100 μF sig'imli kondensator 100 μC gacha zaryadlansa, necha joul energiyaga ega bo'ladi? A) 10⁻⁴. B) 10⁻⁵. C) 5·10⁻⁵. D) 5·10⁻⁶. E) 10⁻⁶.
- Kondensator kuchlanishi 4 marta ortsa, uning energiyasi qanday o'zgaradi? A) 8 marta ortadi. B) 8 marta kamayadi. C) 16 marta ortadi. D) 16 marta kamayadi. E) 4 marta ortadi.
- Radiusi 90 cm bo'lgan shar 40 kV potensialgacha zaryadlangan. Zaryadlangan shar energiyasi topilsin (J). k=9·10⁹ N·m²/C². A) 36. B) 16. C) 8. D) 0,8. E) 0,08.

5. Elektronning yadro atrofida aylanish davri $T=1,6 \cdot 10^{-14}$ s bo'lsa, uning harakatidan yuzaga keladigan tok kuchi necha amper bo'ladi? $e=1,6 \cdot 10^{-19}$ C.
A) 10^{-2} . B) 10^{-3} . C) 10^{-5} . D) 10^{-4} . E) 10^{-6} .
6. 100 μ F sig'imli kondensator 1000 V kuchlanishgacha 0,1 s davomida zaryadlanadi. Zaryad tokining o'rtacha qiymati necha amper? A) 0,01. B) 0,1. C) 1. D) 10.
7. Zanjirdagi tok kuchi 0,5 A bo'lsa, 9 minutda necha kulon zaryad oqib o'tadi? A) 540. B) 270. C) 27. D) 18.
8. Agar o'tkazgichdan o'tayotgan tok kuchi 10 s da 0 dan 5 A gacha chiziqli ortgan bo'lsa, shu vaqt ichida o'tkazgich ko'ndalang kesimidan qancha zaryad oqib o'tgan (C)?
A) 0,5. B) 2,5. C) 2. D) 25. E) 50.
9. Rux sulfat solingan elektrolitik vannada tok kuchi chiziqli $I=(2+0,02t)$ A qonun bo'yicha o'zgaradi. Elektrolit orqali 5 min ichida o'tgan elektr zaryadni aniqlang (C).
A) 1400. B) 1500. C) 1600. D) 1800. E) 900.
10. Avtomobil elektrodvigatel–starteri akkumulatorlar batareyasidan 180 A tokda 5 s ishladi. Avtomobil yurgandan keyin, generator akkumulatorni 5 A tok bilan zaryadlay boshladi. Necha minutdan so'ng batareyaning ilgari holati tiklanadi?
A) 3. B) 5. C) 9. D) 1,5.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. 8-sinf darsligi O'qituvchi nashriyot. Toshkent-2019 yil.Habibullayev, A.Boydadayev,A.Bahromov,J.Usarov, K.Suyarov, M.Yuldashev.
2. 7-sinf darsligi O'qituvchi nashriyot. Toshkent-2000 yil.Sh.Shodiyev, M.Shaxmayev.
3. "Ma'rifat gazetagi 2017-yil12-iyuldagi 55 soni
4. "Umumta'lim fanlari metodikasi" 2017-yil mart soni
5. "Fizika o'qitish metodikasi" Toshkent 2007-yil
6. Internet saytlaridan Ziyonet dan foydalanildi.
7. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
8. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.
9. Komilova, N. A. Comparative Analysis of "Gender" Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages. *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(6), 2191-2194.
- 10.Shodiyeva, G. N. K., & Dustmatov, H. (2022). CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF

VERBS. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 234-237.

11. qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINICIPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).

12. Тухтаева, К. Д. (2020). SEMANTIC ANALYSIS OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE ENGLISH, UZBEK AND RUSSIAN LANGUAGES WITH THE NAMES OF VEGETABLES AND FRUITS. *ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ*, (SI-3).